

Monitoramento de tráfego em vias urbanas usando drones

Lucas Souza Draia

Universidade de Vassouras, Vassouras, Brasil

e-mail: [lucas draia@hotmail.com](mailto:lucas_draia@hotmail.com)

Carlos Vitor de Alencar Carvalho

Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

e-mail: cvtorc@gmail.com

Recebimento dos
originais: 24/03/2021

Aceitação para
publicação: 03/04/2021

Resumo: O crescente uso da tecnologia nos tempos modernos anda lado a lado com a busca por facilidades e melhorias em atividades já antes efetuadas de forma mais manual e trabalhosa. A nova era de tecnologias autônomas, processamento de dados e inteligência artificial recebeu o nome de indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar aplicações da tecnologia RPA (aeronave pilotada remotamente) em monitoramento de tráfego em vias urbanas, oferecendo dados estatísticos importantes que contribuem em projetos de segurança e melhorias para os condutores e pedestres do trecho estudado. Foi feito um estudo de caso, usando o RPA para registrar imagens de um trecho problemático de uma via em Paty do Alferes, onde o objetivo foi explorar o potencial do RPA e sua eficiência, segurança, baixo custo e tempo de operação e demonstrar a alta capacidade do software de inteligência artificial (*DataFromSky*) em análise do tráfego observado com o vídeo aéreo gravado, gerando o máximo de informações do trecho da via estudada e comportamento dos condutores, indicando uma área crítica de convergência entre os veículos. Com as imagens georeferenciadas, foi criada uma imagem chamada ortomosaico georreferenciado, com o objetivo de demonstrar a precisão da tecnologia RPA para detalhamento e monitoramento, destacando sua praticidade, segurança e confiabilidade de operação no campo da Engenharia Civil.

Palavras-chave: Drones; Monitoramento; Tráfego; Software.

Abstract: The growing use of technology in modern times goes hand in hand with the search for facilities and improvements in activities that were previously carried out in a more manual and laborious way. The new era of autonomous technologies, data processing and artificial intelligence has been called industry 4.0, or the Fourth Industrial Revolution. This work aims to demonstrate applications of RPA (remotely piloted aircraft) in traffic monitoring on urban roads, offering important statistical

data that contribute to safety projects and improvements for drivers and pedestrians on the studied stretch. A case study was made, using the RPA to record images of a problematic stretch of a road in Paty do Alferes, where the objective was to explore the potential of the RPA and its efficiency, safety, low cost and time of operation and demonstrate the high capacity of the artificial intelligence software (DataFromSky) in analysis of the traffic observed with the recorded aerial video, generating the maximum information of the section of the studied road and the behavior of the drivers, indicating a critical area of convergence between the vehicles. With the georeferenced images, an image called georeferenced orthoosaic was created, with the objective of demonstrating the precision of the RPA technology for detailing and monitoring, highlighting its practicality, safety and reliability of operation in the field of Civil Engineering.

Keywords: Drones; Monitoring; Traffic; Software.

1 Introdução

O conceito de Estrada se baseia em um caminho de determinada extensão, e que liga dois ou mais pontos, por onde transitam pessoas, animais e veículos. Sua importância para o desenvolvimento da região, social e economicamente é enorme, principalmente por a maioria do transporte no Brasil ser feito por meio de estradas. E para isso, ela precisa ser bem projetada, para oferecer segurança a todos os tipos de transeuntes, com uma boa elaboração partindo do conhecimento do que nela irá trafegar, ou já trafega feitos por forma de monitoramento, que consiste em estudar todo o tráfego presente na estrada em determinado momento crítico.

A contagem e classificação dos veículos que por ela passam dão informações necessárias para tipo de pavimento utilizado, ou tipo de forma que essa estrada deve ter, bem como seus pontos críticos para mais atenção.

O avanço tecnológico vem desenvolvendo práticas inovadoras que antes ou não eram possíveis, ou demandava mais esforço e tempo de dedicação, o que gerava um custo maior. Com tamanho impacto e evolução em tão pouco tempo, esse período passou a ser comparado com as três revoluções industriais, que propuseram um salto enorme nas evoluções produtivas, passando a ser chamado de Quarta Revolução Industrial. A chamada Primeira Revolução Industrial aconteceu na metade do século XVIII e marcou o emprego de máquinas nas produções agrícolas, marcada também pelo uso de combustíveis fósseis para alimentar essas máquinas, como o carvão, que proporcionou um aumento significativo na produção do aço, o que aumentou de forma exponencial a construção civil e as indústrias, implementando modelos que são utilizados até os dias atuais. A chamada Segunda Revolução Industrial foi ocorrer cerca de um século depois e ficou marcada pelo uso da eletricidade como fonte energética, substituindo o uso do vapor gerado pela queima de carvão vegetal, expandindo suas capacidades produtivas. A Terceira Revolução Industrial ocorreu na segunda metade do século XX e ficou marcada pelos computadores, com suas capacidades de armazenamento de dados e transmissões, diminuindo os tempos de buscas de informações e envio de dados. A então chamada Quarta Revolução Industrial, ou indústria 4.0, tem seu início recente, nas primeiras décadas do século XXI e é marcada pelo uso de robôs autônomos e tecnologias de inteligência artificial, como os RPAS (*Remotely Piloted Aircraft System*-Aeronaves Remotamente Pilotadas), termo padronizado pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para aeronaves remotamente pilotadas para uso recreativo, ou popularmente chamados de “Drones”, que possibilita o controle e monitoramento aéreo de áreas antes

inexploradas, ou de grande dificuldade. Essa tecnologia denota um tempo muito inferior necessário para resultados com precisão igual ou maior que a anteriormente utilizada.

O que antes necessitava de uma equipe e horas de análise do tráfego, agora pode ser realizado com um piloto e um assistente (se for necessário) e um software com alta precisão e inteligência, em poucos minutos de filmagem esse mesmo levantamento é feito, podendo indicar no trecho crítico da estrada, onde há riscos e lentidão, suas possíveis causas, analisando os dados obtidos, e com isso sugerir uma possível solução.

O presente trabalho teve como procedimento uma pesquisa exploratória sobre exemplos de aplicabilidade em monitoramento de tráfegos, métodos usados e resultados obtidos, compartilhando com a comunidade acadêmica com uma forma mais moderna de se fazer essa análise, com sensoriamento remoto por meio de RPA, que equipado com câmera e tecnologia suficiente, é capaz de coletar vídeos, que ao serem inseridos no *software* DataFromSky, faz a análise dos veículos que passem nesse local, tornando a análise mais segura, rápida, barata, completa e precisa.

2 Revisão da Literatura

Através de pesquisas realizadas no *google* acadêmico foram encontrados trabalhos no campo do uso dos VANT'S em monitoramento de tráfegos e estradas.

Usando o modo de Sprint como forma de busca, onde se busca trabalhos por palavras-chaves, usando as palavras "VANT", "monitoramento", "estrada", "RPAs" foram encontrados mais de 4 mil resultados, sendo selecionados quatro deles que mais se assemelham ao referente tema proposto, como forma de elaboração de Revisão Sistemática de Literatura (Quadro 1).

Quadro 1 – Revisão da Literatura dos Trabalhos Encontrados

Autores	Título de Trabalhos	Ano
D.Cardoso Parente, N.Carvalho Felix, A.Pessoa Picanço	Use of unmanned aerial vehicle (UAV) in the identification of surface pathology in asphalt pavement	2017
Lucio Mendes	VANT APLICADO À GESTÃO E MONITORAMENTO DAS ÁREAS MARGINAIS AS RODOVIAS	2017
André Biffe Di Renzo, Cicero Martelli, Rogério Vargas Cezimbra, Jean Carlos Cardozo da Silva	PDI para o Monitoramento de Rodovias com Imagens Aéreas Obtidas por VANT	2017
RODRIGUES JUNIOR, A. S.; Lemos, B. M. ; RIBEIRO, B. N. M. ; CARVALHO, C. V. A	Uma experiência na utilização de uma aeronave remotamente pilotada para apoio ao ensino e projetos de engenharia civil.	2019
Aquino, D. R. ; Silva, B. C. ; Barros, S. A.; Carvalho, C. V. A	A utilização de drones aplicados à Engenharia Civil: um estudo de caso na inspeção de telhados industriais.	2020

Fonte: Draia, 2020.

Em Parente, Felix e Picanço (2017), utilizam-se imagens por VANT para identificação de manifestação patológica em pavimento asfáltico em um trecho da rodovia TO-050.

Com os mosaicos de ortofotos e softwares de processamento de imagens e feita comparação dos resultados com dados obtidos no local obteve-se um bom resultado, conseguindo cumprir o objetivo de identificar as patologias, mas cabe

ressaltar que mesmo o modelo de VANT utilizado (eBee) tendo estabilidade garantida, foi destacado que “[..]a instabilidade da aeronave interfere consideradamente na qualidade das imagens geradas.”

Quando comparados os resultados das imagens feitas por VANT e as feitas em superfície, colocando em forma de tabela para diferenciação das áreas encontradas nas duas observações, concluiu-se que “os resultados evidenciam que quanto maior a área comprometida, menores as distorções proporcionais observadas no ortomapa. Tal fato pode ser explicado pelo recobrimento de uma mesma região afetada por um maior número de imagens, ou seja, áreas maiores aparecem em mais imagens sobrepostas, aumentando assim a precisão das análises.” e que “A margem de acerto é relevante e corresponde a 95,43%, em média, de similaridade, levando-se em conta que os resultados extraídos tiveram um valor próximo ao valor real, o que constata a precisão dos MDS (Modelo Digital de Superfície) e dos softwares de processamento.”.

Em Mendes (2017), o VANT foi utilizado com a finalidade de observar e medir as áreas a margem das rodovias, verificando possíveis invasões e construções irregulares em áreas impróprias, “Sendo estas áreas bens públicos, nada mais justo que sejam tratadas como tal, e para isto devem fazer parte não apenas de um plano de governo e sim, de um plano de Estado”. Com os objetivos de “Investigar o potencial da tecnologia VANT como instrumento de coleta de dados geoespaciais para monitoramento e apoio a gestão das áreas marginais à rodovia BR-282, entre os km’s 3 e 6”, de “Apresentar novas tecnologias de geolocalização que permitam alcançar potenciais de qualidade e de produtividade no gerenciamento das faixas de domínio”, “Avaliar o potencial dos produtos de aerofotogrametria por VANT para detectar, qualificar e quantificar invasões da faixa de domínio de rodovias” e “Avaliar o potencial dos produtos de aerofotogrametria por VANT para detectar e quantificar

ocupações na faixa Non Aedificandi de rodovias”. Usando um VANT de modelo eBee e inserindo em softwares de análise das imagens e depois de interpretação desses resultados, e seguindo o levantamento topográfico do DNIT onde diz que os postes de iluminação marcam os eixos da rodovia, e com esse limite, obteve-se as distâncias que deveriam ter. O trabalho realizado resultou na confirmação de que “As faixas de domínio não estão sendo totalmente respeitadas” e que somando o total de áreas invadidas, entre edificações comerciais, residências, depósitos de lixo e estacionamentos, obteve-se o valor de “4,52 % da área da faixa de domínio invadida de alguma forma na área em estudo”. Além disso, “A utilização do VANT para diagnosticar a situação das faixas de domínio e faixa Non Aedificandi de rodovias demonstrou-se de grande eficácia para identificar invasões e ocupações das mesmas. A geração de imagens de maneira rápida, obtendo-se um registro fotogramétrico preciso a um custo relativamente baixo se comparado aos métodos tradicionais de levantamento topográfico, pode aumentar substancialmente os subsídios disponíveis para que os órgãos competentes possam avaliar e gerenciar as suas faixas de domínio e non aedificandi” além de ilustrar para os órgãos, a situação real encontrada nas regiões, auxiliando em uma possível interpretação. E no caso das áreas “non aedificandi, os dados dos VANTs se tornam a única fonte de dados disponível para diagnóstico e gerenciamento”, pois os levantamentos topográficos realizados normalmente não incluem essas áreas. Tendo seus objetivos alcançados, Mendes (2017) recomenda que sejam utilizados equipamentos de correções de posicionamento e enaltece a utilização de equipamentos de fotogrametrias, substituindo os trabalhos em campo, obtendo uma “[...] precisão posicional absoluta melhor” e enaltece também a utilização de processamento de dados em nuvem 3D, facilitando a extração de informações adicionais que possam vir a ser necessárias.

Em Renzo, A.B.D. *et. al.* (2017), foram aplicadas técnicas de processamento de imagens (PDI) feitas com VANT para desenvolver uma metodologia no monitoramento e inspeção de rodovias. Para a realização deste trabalho, foi criado um algoritmo para processar a imagem, de maneira automática. “O algoritmo é dividido em três partes, sendo a primeira o pré-processamento, que segmenta a rodovia da imagem. A segunda parte executa a segmentação dos objetos na rodovia. Por último, é efetuada a classificação dos objetos segmentados na rodovia.” Para a segmentação da rodovia, foi utilizadas conversões e segmentações das cores, removendo assim, as áreas que não eram de interesse, como as verdes, sobrando assim, a área apenas da rodovia. Já para a segmentação dos objetos, foram removidos os ruídos gerados por variação de luminosidade na hora de obter as imagens, depois as bordas foram identificadas usando um filtro passa alta, que identifica as diferenças de contrastes entre os objetos, separando-os assim da pista.

“Concluída a identificação das bordas, efetua-se a operação morfológica de fechamento, com elemento estruturante no formato de elipse e dimensão 10 x 20 pixels, preenchendo as bordas encontradas com a execução desse filtro passa alta. Finalizado esse procedimento, tem-se como resultado a imagem binária que contém somente os objetos de interesse, que nesse caso são veículos e marcações horizontais”. Para a classificação dos objetos, fora fornecido para o algoritmo um treinamento, com os dados de área e contorno dos objetos de interesse, descartando áreas excedentes em mais ou menos 10% da área dos objetos usados neste treinamento, tirando assim “objetos que não são de interesse na análise, como palavras na pista e respingos de tinta de marcações. Assim é possível melhorar a precisão dos classificadores.”.

Como resultado do trabalho, Di Renzo *et. al.* (2017) destaca que as melhores altitudes utilizadas para aquisição das imagens foi entre 40 e 60 metros, e que o algoritmo reconheceu 436 amostras, sendo 108 carros, 104 setas e 224 traços, onde traços e setas são marcações de sentido e pista na rodovia. Concluindo assim que mesmo com alguns erros de identificação em seu algoritmo, sua precisão foi acima de 95% na identificação dos objetos, mostrando que o uso de VANT para monitoramento de rodovias “pode fornecer informações importantes, proporcionando precisão em reparos a serem efetuados e diminuindo deslocamentos de colaboradores.”.

Em Junior *et. al.* (2019), foi elaborado um trabalho junto a alunos do ensino médio, bolsistas da FAPERJ, no programa de jovens talentos, onde foi realizada inspeção do telhado de uma edificação escolhida com uso de um RPA, onde após treinar os jovens e efetuar o voo, descobriu-se que se tratava de um telhado de duas águas, onde verificou-se entulhos e deslocamentos de reboco e deslocamentos de revestimentos, também foram feitas medições do telhado, para determinar os melhores tipos de placas fotovoltaicas para a ocasião. Concluiu-se assim, que “O uso de drones com certeza é um ponto importante no processo de ensino de tópicos da Engenharia, em destaque da Engenharia Civil, com infinitas possibilidades para a formação do Engenheiro do futuro.” E cumpriram-se os objetivos de passar aos estudantes a importância do uso dessa tecnologia de RPA na engenharia, com mais segurança e menos tempo de trabalho para chegar aos resultados esperados.

Em AQUINO *et. al.* (2020), a utilização do RPA foi na inspeção de telhados industriais, pois devido ao acesso e visão estarem fora do campo de visão, podem apresentar problemas estruturais que dificilmente são percebidos, ao menos que apresentem problemas. O modelo utilizado foi um MAVIC PRO, da DJI que “fornece acesso à dados precisos e de fácil captação aos profissionais que possuem

conhecimento técnico para analisá-los, de forma rápida e com custos menores, em relação às inspeções tradicionais”. Depois de autorização da empresa dona da indústria e da DECEA, o voo foi feito e obteve visão da cobertura da indústria, que se trata de “seis telhados do tipo abóboda com múltiplas águas”, feitos de metalon.

Após sobrevoar os seis galpões e registrar fotografias com alta qualidade percebeu-se que “Existem algumas ações corretivas para as patologias mais frequentes expostas nos telhados. Dentre os problemas identificados, a oxidação é a que mais tem destaque. É importante a verificação da cor da ferrugem, a avermelhada indica que a pintura e a zincagem estão desgastados e o aço já está sendo consumido, se houver perfuração a telha deve ser obrigatoriamente substituída. A extensão da oxidação também é considerada, para determinar se vale a pena recuperar ou substituir a telha” e que as ações tomadas são de limpeza, raspagem e pintura com material galvanizado das áreas enferrujadas, sendo necessária a substituição de algumas telhas deterioradas e refeita a fixação de telhas levantadas, garantido a estanqueidade da cobertura. Conclui-se que o método de inspeção utilizando um sistema RPA é altamente eficaz, com menor tempo necessário de monitoramento e com resultados altamente proveitosos e precisos, com único problema enfrentado sendo o mau tempo, pois para o voo do RPA, o clima deve estar recomendado, para garantir principalmente a segurança, mas não tendo sido necessário um segundo voo para análise.

3. Materiais e Métodos

A Metodologia e o Estudo de Caso empregados foram organizados em etapas de execução, segundo o fluxograma (Figura 1):

Figura 1 - Metodologia e o Estudo de Caso do trabalho

Fonte: Draia, 2020.

3.1 Área de Estudo

O estudo foi realizado no Município de Paty do Alferes, do estado do Rio de Janeiro, que segundo o IBGE diz em seu site (IBGE, 2019), possui área de 314,341 Km² e

população estimada de 27.769 habitantes. Por ser uma região rural, com apenas 15,9% de vias urbanizadas (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio), suas frotas de veículos são voltadas a este tipo de estradas. Com sua economia baseada na agricultura, Paty do Alferes mantém uma grande produção agrícola com o tomate, de onde chegou a ter o título de maior produtor do Estado e 3º maior do Brasil, segundo histórico do município presente no site do IBGE (IBGE, 2017).

Segundo o anuário estatístico do DETRAN-RJ (DETRAN-RJ, 2018) o município possuía em 2018 a frota de 14.959 veículos, com Caminhões, caminhões trator, caminhoneta, caminhonete, ciclomotor, motocicleta e motoneta totalizando 6450 destes. Ainda segundo o (DETRAN-RJ, 2018), o comportamento dos acidentes de trânsito no município foi de 46 casos, com nenhuma vítima fatal, número este acima de cidades como Paraíba do Sul, Mendes e Sapucaia.

O trecho escolhido para análise foi na RJ-125, no bairro de Arcozelo, próximo à rodoviária, rota esta que é caminho para as regiões rurais, onde tem grande fluxo de caminhões carregados com produtos de lavoura, conta com a presença dos ônibus da rodoviária, o supermercado que abastece grande parte dos moradores da cidade, o colégio estadual Liddy Mignone e o Ceesa do Município, onde os produtos são preparados para o envio para os grandes centros, resultando em uma região de trânsito caótico e lento como mostra na Figura 2, onde o trecho em vermelho e o trecho em vinho indicam trânsito lento.

Figura 2: Trechos em Vermelho e Vinho mostram o trânsito lento na área levantada

FONTE: GOOGLE MAPS, 2020

3.2 Análises de risco no uso de RPAs e sua regulamentação de uso.

Antes de começar a análise do tráfego no trecho escolhido, devem-se atentar as normas de regulamentação e segurança na utilização da RPA.

RPAs são aeronaves não tripuláveis que tem seu uso dividido em recreativo e comercial e para o seu uso, deve-se seguir as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

Na ANAC, o usuário irá cadastrar o aeromodelo, segundo consta em seu site, aeronaves com menos de 250 gramas de peso de decolagem (peso total do equipamento, juntando bateria ou combustível e equipamentos acoplados no mesmo) não há necessidade de registro, para aeronaves de 250 gramas até 25 quilos,

independentes do seu tipo de uso, o usuário deve se cadastrar no SISANT (Sistema de Aeronaves Não Tripuladas), e para aeronaves com mais que 25 quilos, há ainda a necessidade de registro do piloto.

Segundo o manual de orientações para usuários de Drones feito pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, Maio de 2017), são três os tipos de operação:

Figura 3: Sistema de Operação BVLOS

Fonte: Retirado de ANAC, 2017

BVLOS é a operação na qual o piloto não consegue manter o contato visual com a RPA (Aeronave Remotamente Pilotada) mesmo com a ajuda de um observador (Figura 3)

Figura 4: Sistema de Operação EVLOS

Fonte: Retirado de ANAC, 2017

EVLOS é a operação na qual o piloto consegue manter o contato visual com a RPA com auxílio de aparelhos, lentes e Observadores de RPA (Figura 4)

Figura 5: Sistema de Operação VLOS

Fonte: Retirado de ANAC, 2017

VLOS é a operação na qual o piloto consegue manter o contato visual direto com a RPA, sem auxílio de lentes ou observador. E segundo o regulamento, deve ser este o modelo utilizado, Figura 5.

No Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA, 2020) é onde se tem acesso ao espaço aéreo permitido para voo e a segurança da operação, como manter a manutenção do equipamento, realizar voos respeitando 30 metros de distância das edificações, fazer os voos durante o dia etc.

Para realização do voo, é incumbência do usuário efetuar antes, o cadastro no SARPAS (ASCOM / DECEA), que é um sistema feito para facilitar a solicitação de acesso ao espaço aéreo brasileiro. Na ANATEL o usuário deve realizar a homologação do equipamento, devido o mesmo utilizar transmissores de radiofrequência. (ANATEL)

Para a realização do voo deve-se ainda planejar e levar em conta os riscos. Para isso foi feita uma matriz de risco, com os prováveis riscos de impactos. Nela se levou em conta as possibilidades de perda de link, ou seja, perder o sinal com o RPA, a presença de tráfego aéreo local e de pessoas não anuentes.

Para começar o procedimento de voo, primeiro foi feito pedido de autorização no DECEA, onde foi colocada a localização georreferenciada exata do voo, o perfil do

piloto devidamente autorizado para efetuar essa operação, o número do cadastro no Sistema de Aeronaves não Tripuladas (SISANT), que é obrigatório do equipamento, o prazo de duração do procedimento de voo e a altura que o mesmo iria atingir que foi colocada de 280 pés, cerca de 80 a 90 metros de altitude.

4 ESTUDO DE CASO

4.1.1. Escolha do ponto de decolagem/pouso seguro.

Com o voo autorizado e o documento devidamente impresso, se escolhe o local de decolagem e pouso. O local escolhido foi um canteiro em uma rua menor, em uma região de sombra para o piloto e livre de fios de eletricidade e prédios próximos no ângulo de decolagem, onde se colocou a pista de voo, conforme Figura 6a e no dia 01 de dezembro de 2020, foi feito o voo junto ao orientador.

4.1.2. Preparação do RPA e decolagem.

Depois de escolhido e preparado o local de voo, se prepara o RPA, o modelo utilizado foi o modelo Mavic PRO da DJI, um modelo bem leve, pesando 734 gramas e bem compacto, com medidas em torno de 8 cm de altura, 8 cm de largura e 20 cm de comprimento, com os braços dobrados. Possui muita estabilidade e precisão e sua bateria tem autonomia de 21 a 24 minutos.

Com as hélices encaixadas e checadas, conforme demonstra à Figura 6b, a bateria colocada e a câmera destravada da peça de proteção, o equipamento se encontra pronto para utilização.

Figura 6a: Piloto em local de sombra e pista de decolagem em local seguro. Figura 6b: Preparação do RPA, com a colocação das hélices.

Fonte: Draia, 2020.

Feito isso, prepara-se o controle, que é conectado ao celular e por meio do aplicativo dji go 4 (conforme figura 7) a operação fica pronta. O último passo é conectar em GPS MODE (modo GPS), que para precisão correta, necessita de no mínimo 8 satélites conectados e checar o nível da bateria, que no aplicativo marca o tempo que possui de duração, permitindo assim, projetar o tempo de voo seguro.

Figura 7: Celular conectado ao controle para pilotagem por meio do dji go 4.

Fonte: Draia, 2020.

4.1.3. Aquisição de imagens

Depois de decolar no ponto marcado, como mostra a Figura 8, chegou-se então a uma altura segura, de 80 metros, mas para um campo mais amplo de visão e monitoramento de pontos chaves para o trabalho, estendeu-se até mais próximo dos

90 metros, como a Figura 9 mostra, onde o RPA ficou parado e a gravação começou pegando a área da rodoviária, do supermercado que abastece a região, do posto de gasolina e das ruas que se conectam à via principal, totalizando uma área de cerca de 8.000m², a figura 10 mostra o RPA já decolando, e o local de interesse.

Figura 8: Decolagem do RPA sendo feita com auxílio do orientador, no local escolhido.

Fonte: Draia, 2020.

Figura 9: Voo em GPS MODE com altura sendo ajustada para iniciar a gravação.

Fonte: Draia, 2020.

Figura 10: RPA decolando e ao fundo a área de interesse sendo estudada

Fonte: Draia, 2020.

A gravação foi realizada durante 10 minutos, obtendo dados importantes de trajetórias, de quantitativo de veículos e manobras imprudentes.

Depois de gravado o vídeo, um segundo voo foi efetuado para fotografias georreferenciadas, que formaram um ortomosaico completo do entorno, como mostra a Figura 11, utilizado para um estudo específico topográfico da área.

Figura 11: Ortomosaico criado a partir de imagens georreferenciadas.

Fonte: Draia, 2020.

O vídeo gerado foi colocado em um software específico, o DataFromSky para processamento do tráfego, e o ortomosaico foi colocado no AutoCAD, usando um plugin chamado GEOREFERIMG, que coloca a imagem nas coordenadas e na escala

correta, permitindo uma análise precisa e realista do local, que ao ser comparada com um estudo topográfico feito por Estação Total, cedida pela Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, mostra a precisão do georeferenciamento feito por RPA, com diferença de apenas 12 cm na largura da pista e de 1m em um mesmo trecho utilizado para comparação, como mostra as Figuras 12, 13 e 14.

Figura 12: Usando a imagem do RPA, traçou-se as ruas no AutoCAD.

Fonte: Draia, 2020.

Figura 13: Projeto topográfico usando imagem do RPA.

Fonte: Draia, 2020.

Figura 14: Projeto topográfico usando imagem feita em estação total.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES, 2020

Na Figura 15 foi feita uma sobreposição do levantamento feito pelo RPA com uma imagem de satélite do *Google Earth*, marcando a área de cor alaranjada sendo a rua levantada pelo voo, em amarelo o colégio estadual Liddy Mignone, em roxo o

CEASA, em vermelho a rodoviária, em verde o supermercado Bramil e em azul o posto de gasolina, áreas essas marcadas, pois contribuem significativamente para o fluxo de veículos na região, entretanto durante o presente trabalho, as aulas se encontravam suspensas devido à pandemia da COVID19, o que diminuiu o movimento das estradas e o número de carros que possuem relação com o colégio.

Figura 15: Áreas que contribuem para o trânsito no trecho demarcado

FONTE: O AUTOR, 2020

4.1.4. Processamento no DataFromSky.

Para análise dos dados, foi utilizado o DataFromSky, um software desenvolvido pela RCE Systems s.r.o., localizada na Republica Tcheca, que segundo informa em DataFromSky (2020) apresenta que seu funcionamento a base de IA (inteligência artificial) e segundo DataFromSky (2020), é compatível com os sistemas UTM e WGS-84 tendo sua precisão de até 20 cm, é capaz de reconhecer a posição do objeto a cada milissegundo com precisão de 98 a 100%, é capaz de visualizar e

identificar objetos em até 16 categorias, demarcar as trajetórias com suas matrizes de origem e destino, calcular as velocidades, aceleração e desaceleração de qualquer objeto, identificando os tempos de parada e análise de segurança, como tempo para colisão por exemplo. Além de ser capaz de inúmeras identificações, o software permite ao usuário personalizar o seu monitoramento, criando os pontos de interesse desejados, que levam a análises personalizadas e precisas do ponto de maior interesse.

O procedimento de uso do software é bem simples, o usuário insere o vídeo gravado na plataforma DataFromSky AI (<https://ai.datafromsky.com/>), que permite duas opções de plataforma, de acordo com o vídeo gerado, a LIGHT (câmera posicionada em solo) e a AERIAL (câmera aérea), o presente trabalho como foi elaborado por meio de filmagem por RPA, foi feito no modo AERIAL. Depois de escolhido o modo, o passo seguinte é aguardar o sistema automatizado terminar de analisar os dados do trabalho.

Tais dados podem ser analisados e vistos frame a frame pelo usuário, atrás da ferramenta de desktop DataFromSkyViewer, além de serem exportados em formas de planilha de excel, onde facilita muito os comparativos feitos por ele. Sua segurança é tanta que ele ainda permite que o usuário edite os dados, caso veja alguma falha, aumentando assim, o nível de precisão neste levantamento, corrigindo possíveis equívocos da IA.

5 Análise de Resultados

O resultado da análise do monitoramento no DataFromSky identificou diferentes tipos de objetos, sendo os veículos pesados os caminhões, os médios sendo pequenos

caminhões ou vans e pedestres, motos, ônibus e carros. Durante a filmagem nenhuma bicicleta foi observada, sendo os valores obtidos expressos no Quadro 2:

Quadro 2: Valores obtidos pelo DataFromSky no vídeo analisado

Objetos Analisados	Número	%
Carros	122	64,55
Veículos Médios	6	3,17
Veículos Pesados	10	5,29
Ônibus	3	1,59
Moto	42	22,22
Bicicleta	0	0,00
Pedestre	6	3,17
Total	189	100

Fonte: Draia, 2020.

Com o software muitas análises podem ser feitas, ele possui ferramentas de identificação das rotas dos veículos, mostrando seus caminhos, as áreas de maior intensidade, suas velocidades e manobras efetuadas.

Para o presente artigo foram criados 4 *gates*, que na tradução literal seriam portões, que são linhas em determinados locais, por onde o software analisa os dados dos veículos que passaram por ali, dando dados importantes, conforme mostrado na figura 16. Os *gates* criados foram “sentido paty”, que indica a direção da via que leva ao centro da cidade, o *gate* “avelar” que indica o lado oposto ao *gate* de Paty, indicando o caminho para o segundo distrito do município, chamado Avelar, esses dois *gates* fecham a via principal, mas além deles foram criados mais dois, um chamado aqui de “bramil” pois se trata da rua de entrada do estacionamento do

supermercado Bramil, por onde tem um fluxo grande de entrada e saída de veículos, e o último foi na rua de frente ao Supermercado, que mesmo se dividindo em duas, foi escolhido colocar um *gate* que pegasse ambas ao mesmo tempo, pois o foco desse trabalho é na análise das vias que se conectam nessa principal, podendo assim, ser um *gate* apenas, que foi chamado de “Mantiqueira / Mario Kroeff” que são os nomes dessas ruas.

No *gate* Sentido Paty, ou seja, veículos que se deslocaram para ambos os sentidos para o centro da cidade, foram contados 112 veículos dos 189 analisados em todo o processamento, no *gate* de Avelar foram contados 86, o que mostra que 26 desses veículos do sentido Paty não tinham ligação com o distrito de Avelar, podendo ter pegado uma via secundária, ou foram para o posto, ou para o mercado.

Quando processado o *gate* Bramil, foram contados 23 veículos, o que mostra um bom indício que os 26 que não foram para Avelar, foram para o supermercado.

No *gate* “Mantiqueira / Mario Kroeff” foram contados 34 veículos, o que mostra que essas vias secundárias possuem um grande fluxo de veículos.

Figura 16: Linhas vermelhas e verde mostram os *gates* criados

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

Além dos quatro gates, foi criada uma área de tráfego, que é onde todos os veículos vindo de todos os lados são conectados, uma área de grande importância, pois é nela que pode ser elaborada uma solução para desatar os nós gerados nessa região. Essa área foi chamada de “Área de Convergência”, como mostra na figura 17, onde foi contado o número expressivo de 133 objetos, mostrando que mais de 70% de todos os veículos analisados passaram por essa região central, o que confirma a atenção levantada nessa área.

Pela imagem do RPA também pôde ser observado que pedestres atravessam a via em locais inapropriados, como mostra a Figura 18, ignorando a faixa de pedestres ao lado, se arriscando em meio aos carros, sendo expostos a um risco alto, pois a via possui cerca de 20 metros de distância entre uma calçada e outra.

Figura 17: A Área em Vermelho ao centro mostra a Área de Convergência

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

Figura 18: A seta amarela mostra pedestre ignorando faixa de pedestres à esquerda e atravessando em meio aos carros

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

Também puderam ser observadas na gravação, as imprudências de motoristas ao realizarem manobras arriscadas em meio à via, cruzando de forma perigosa a pista para mudança de sentido, levando perigo aos motoristas e embolando mais ainda o trânsito, que por diversas vezes mostrou falta de educação de motoristas tomando a frente uns dos outros, criando possíveis situações problemas, como mostram as Figuras 19, 20, 21 e 22.

Na Figura 19 o veículo circulado em amarelo realiza uma parada em meio à pista para se dirigir ao posto e com isso faz com que os outros motoristas precisem desviar dele. Além disso, ele continua seu trajeto na contramão, passando próximo a um pedestre e motos paradas no canto e fazendo com que o veículo que saía do supermercado precisasse desviar dele.

Figura 19: Carro realizando manobra arriscada gerando transtorno aos demais motoristas

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

Na figura 20, o veículo preto circulado em amarelo realiza um retorno em meio a pista, se expondo a um grande risco de acidente.

Figura 20: Mostra veículo preto realizando retorno de forma perigosa

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

Na Figura 21, o veículo circulado em amarelo perde a entrada para o estacionamento do mercado, realiza um retorno em meio a pista e dobra novamente para o mercado, atravessando paralelamente a pista duas vezes, se expondo a um enorme risco de acidente.

Figura 21: Motorista desatento perdendo a entrada e realizando retorno na pista

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

A Figura 22 mostra o caminhão de pequeno porte, aqui chamado de veículo médio, circulado em amarelo, realizando entrada em sentido a rua transversal, forçando a passagem na frente do veículo branco circulado em vermelho.

Figura 22: Motorista de caminhão realizando entrada na frente de outro veículo

Fonte: Imagem retirada da análise do Software DataFromSky, 2020

5 Considerações Finais

O presente trabalho cumpriu bem os objetivos propostos, sendo bem evidente o uso eficiente do RPA em monitoramento de tráfego, mostrando que em muito menos tempo, se obtém dados muito precisos e ricos de detalhes e informações.

Seus resultados enaltecem sua aplicabilidade em diversos campos, como em Engenharia de Tráfego, mostrando os detalhes do trânsito de determinados locais, também pode ser aplicado na Engenharia Civil, com diversas utilizações, como em projeto de rotatórias para solucionar percalços no trânsito local, como em informações de aumento de fluxo de veículos, o que leva a uma análise mais atenta na hora de calcular o pavimento a ser utilizado. Também mostra pontos onde as velocidades são elevadas, sendo um alerta para os governos locais em implementar sistemas de redutores de velocidade, como quebra-molas ou radares para limitar a velocidade de determinada área.

O uso do software DataFromSky foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho, foi muito boa a sua praticidade em manuseio, sendo bem claro com suas funções, sua capacidade de reconhecer os elementos e proporcionar tamanha riqueza de informações em um curto espaço de tempo, são pontos muito importantes para a aplicabilidade dessa prática utilizando os RPAS, sendo uma ferramenta muito importante trabalhos desse tipo.

Para trabalhos futuros recomenda-se realização de mais voos para dados mais precisos, especialmente em épocas de maior movimento, para uma análise mais realista do tráfego no trecho. O presente trabalho foi elaborado durante fase de pandemia da COVID19, obedecendo às normativas das organizações mundiais de

saúde, onde restringiu práticas de campo, limitando as possibilidades de mais voos por questões de isolamentos, tendo também movimento reduzido nas vias devido as paralisações de escolas e algumas atividades de trabalho. Também se recomenda ações para solucionar os problemas das imprudências no trecho estudado, a presença de uma rotatória resolveria os problemas mostrados nas Figuras 19, 20, 21 e 22. Já o problema da Figura 18, poderia ser resolvido com a colocação de faixa de pedestres à direita, em frente ao posto, com duas faixas o pedestre não precisaria ir até em frente ao mercado para atravessar em segurança.

Referências

ANAC. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Orientações para usuários de Drones. Brasília/DF, Maio de 2017. Disponível em:

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/orientacoes_para_usuarios.pdf.

ANATEL. Homologação de produtos de telecomunicações importados para uso próprio. Disponível em: <https://www.anatel.gov.br/setorregulado/importacao-para-usoproprio?layout=edit&id=515>.

ASCOM / DECEA. SARPAS (Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS)). Disponível em: <https://servicos.decea.gov.br/sarpas/>.

DECEA. MCA 56-2: AERONAVES NÃO TRIPULADAS PARA USO RECREATIVO – AEROMODELOS. [S.I.], 1 de julho de 2020. Disponível em: <https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=5248>.

DETRAN-RJ. Anuário Estatístico. [S.l.], 2018. Disponível em: http://www.detran.rj.gov.br/include/geral/anuario_estatistico_detran_rj_2018.pdf

DRAIA, L. S. **Monitoramento de Tráfego em vias urbanas usando aeronave remotamente pilotada (RPA)**. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade de Vassouras, 2020.

MENDES, L. **VANT APLICADO À GESTÃO E MONITORAMENTO DAS ÁREAS MARGINAIS AS RODOVIAS**. Orientador: Prof. Everton da Silva, Dr. 2017. 128 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

IBGE. Cidades e Estados - Paty do Alferes. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/paty-do-alferes.html>.

IBGE. Histórico de Paty do Alferes. 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/paty-do-alferes/historico>.

PARENTE, D.C.; N. CARVALHO; F. PICANÇO, A.P. **Utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT) na identificação de patologia superficial em pavimento asfáltico**, RevistaALCONPAT, 7 (2), pp. 160-171,DOI: <http://dx.doi.org/10.21041/ra.v7i1.161>, (2017)

RENZO, A.B.D.; MARTELLI, C.; CEZIMBRA, R.V.; SILVA, J.C.C. **PDI para o Monitoramento de Rodovias com Imagens Aéreas Obtidas por VANT**. XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS. São Pedro, SP 2017.

RODRIGUES JUNIOR, A. S.; LEMOS, B. M.; RIBEIRO, B. N. M.; CARVALHO, C. V. A. **Uma experiência na utilização de uma aeronave remotamente pilotada para apoio ao**

ensino e projetos de engenharia civil. Brazilian Journal of Development, v. 5, p. 16936- 16949, 2019.

AQUINO, D. R.; SILVA, B. C.; BARROS, S. A.; CARVALHO, C. V. A. **A UTILIZAÇÃO DE DRONES APLICADOS À ENGENHARIA CIVIL: UM ESTUDO DE CASO NA INSPEÇÃO DE TELHADOS INDUSTRIAIS.** Revista Eletrônica Educação, Tecnologia e Engenharia, v. 1, p. 52-75, 2020.

DATAFROMSKY. WHAT is DataFromSky TrafficSurvey Viewer?: Licence-free traffic data analytical software for your ultimate traffic survey. [S. I.].2020 Disponível em: <https://intercom.help/datafromsky/en/articles/3450441-what-is-datafromsky-viewer&usg=ALkJrhha1BgwHAX8OqanAYzuMNQTjYuFig> . Acesso em: 16 dez. 2020.

DATAFROMSKY. In: About us. [S. I.], 2020. Disponível em: <https://datafromsky.com/about-us/> . Acesso em: 16 dez. 2020.